

Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

11 Mei 2026

Abstrak

Ilmu ekonomi bercerita tentang hubungan antarmanusia. Hubungan antarmanusia ini dipengaruhi oleh dua unsur: tempat dan waktu. Kedua unsur ini membuat perbedaan antartempat dan perbedaan antarwaktu dalam perilaku masyarakat. Keadaan negara juga dipengaruhi unsur ruang dan waktu. Pengaruh kedua unsur itu juga muncul dalam undang-undang dasar negara tersebut. Negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tetapi, UUD 1945 yang berlaku saat ini sudah diamendemen. Saya memilih menggunakan UUD 1945 menurut Dekret Presiden 1959 sebagai dasar untuk melihat hubungan antarmanusia di Indonesia.

Kata kunci: negara, pemerintah, Indonesia, UUD 1945

Klasifikasi JEL: H11; H13; H20

1 Pendahuluan

Ilmu ekonomi bercerita tentang hubungan antarmanusia. Tetapi, hubungan antarmanusia tidak bersifat tetap. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh dua unsur.

Pertama, unsur tempat. Unsur tempat mempengaruhi hubungan antarmanusia dengan membatasi lingkungan manusia. Manusia hanya mampu bertindak berdasarkan keadaan lingkungan tempat manusia itu berada. Misal, sekelompok manusia yang tinggal di daerah stepa tidak perlu takut dengan tanah longsor karena tidak ada tebing yang bisa longsor. Namun, mereka tidak bisa meng-

gunakan kayu sebagai bahan bakar karena tidak ada pohon yang tumbuh di stepa.

Kedua, unsur waktu. Unsur waktu mempengaruhi hubungan antarmanusia dengan membatasi kemungkinan tindakan manusia. Manusia bisa bertindak kalau ia tahu tindakan itu mungkin dilakukan. Apakah tindakan itu berhasil atau gagal dilakukan tidak masalah. Kemungkinan tindakan manusia ini berasal dari pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia. Manusia mengumpulkan pengetahuan ini perlahan-lahan seiring perjalanan waktu. Misal, sekelompok manusia tidak bisa membuat alat dari besi sebelum mereka tahu tentang bijih besi dan bagaimana cara mengolah bijih besi tersebut. Pengetahuan tentang besi ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi muncul perlahan-lahan dari percobaan banyak orang di berbagai tempat.

Sekumpulan orang yang berkumpul di suatu tempat pada saat yang bersamaan bisa membentuk satu kelompok. Kelompok bisa bermula dari desa. Dan seiring perjalanan waktu berkembang menjadi negara. Saat ini, kelompok terbesar yang masih dianggap berdiri sendiri adalah negara.

Sekelompok orang membentuk negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini sering kali tercantum dalam undang-undang dasar negara tersebut. Undang-undang dasar ini membatasi tindakan warga negara dalam negara tersebut. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan ekonomi.

Berarti susunan negara mempengaruhi susunan ekonomi negara tersebut. Hal ini berarti tidak ada cerita ekonomi yang ber-

laku untuk semua negara di semua waktu, termasuk cerita kebijakan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekonomi yang tepat untuk suatu negara bisa jadi kebijakan yang sembrono untuk negara lain.

Unsur ruang dan waktu ini penting dalam mengkaji kebijakan ekonomi suatu negara. Negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar negara. Berarti batasan tentang kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan bisa dilihat dalam UUD 1945 ini.

Saya akan menggunakan UUD 1945 untuk membuat kerangka ekonomi Indonesia. Kerangka yang saya buat bukan cerita hukum, tetapi cerita hubungan antarmanusia. Saya akan menggunakan kerangka ini untuk membuat beberapa cerita tentang uang dalam tulisan-tulisan saya berikutnya. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Saya pakai UUD 1945 sesuai dekret Presiden 1959

Negara Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai dasar negara. Tetapi, ada beberapa bentuk UUD 1945 karena UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amendemen. Amendemen terakhir adalah amendemen keempat. Amendemen ini ditetapkan pada tahun 2002.

Saya tidak menggunakan UUD 1945 yang telah diamendemen. Saya menggunakan UUD 1945 menurut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ada tiga alasan saya memilih UUD 1945 bentuk dekret ini daripada bentuk saat ini yang sudah diamendemen sebanyak empat kali.

Pertama, amendemen ketiga mengaburkan pelaku. Pengaburan ini muncul dari amendemen pasal 1 ayat 2. Amendemen ini menghilangkan unsur pelaku.

Pasal 1 ayat 2 sebelum amendemen berbunyi:

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

setelah amendemen berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Sebelum amendemen, ada pelaku. Pelaku yang melakukan kedaulatan tampak jelas. Pelaku ini disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sedangkan setelah amendemen, tidak ada pelaku yang tampak. Ayat-ayat lain dalam pasal ini juga tidak menyebut ada pelaku. Pasal 1 ayat 2 ini hanya menyebut aturan bertindak. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar.

Seseorang atau sekelompok orang harus melaksanakan kedaulatan rakyat. Tetapi, pasal 1 ayat 2 tidak menyebut siapa yang melaksanakan kedaulatan tersebut. Pasal ini hanya menyebut pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Saya menganggap unsur pelaku ini penting karena saya hendak melihat hubungan antarmanusia dalam kerangka UUD 1945. Sehingga penghilangan unsur pelaku di pasal 1 sudah cukup bagi

saya untuk memilih UUD 1945 menurut Dekret Presiden sebagai dasar saya membuat kerangka ekonomi Indonesia.

Kedua, UUD 1945 menurut Dekret Presiden 1959 sudah tidak dipakai lagi. UUD 1945 yang berlaku adalah UUD 1945 yang telah diamendemen sebanyak empat kali. Ketidakberlakuan ini membuat cerita yang saya buat menjadi cerita khayalan. Cuma cerita fiksi belaka. Tetapi, akan terlihat lebih ilmiah di mata pembaca kalau saya pakai kata kontrafaktual daripada kata khayalan atau fiksi.

Berarti kerangka ekonomi Indonesia yang akan saya buat adalah kerangka kontrafaktual. Kerangka ini bertentangan (kontra) dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan (faktual). Dan cerita yang akan saya buat berdasarkan kerangka ini juga akan masuk sebagai cerita kontrafaktual.

Ketiga, karena cerita yang akan saya buat adalah cerita khayalan, bukan cerita nyata, saya berharap cerita saya tidak membuat orang-orang tersinggung. Tujuan saya membuat kerangka ini bukan untuk menodai dasar negara, tetapi untuk melihat susunan hubungan antarmanusia berdasarkan UUD 1945 yang bisa dipakai di Indonesia.

3 MPR pemberi perintah tertinggi di negara

Warga negara Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, pemerintah. Pemerintah di sini berarti orang-orang yang bekerja untuk lembaga-lembaga negara. Kedua, swasta. Swasta di sini berarti orang-orang yang bukan pemerintah.

Lembaga-lembaga negara dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, lembaga tinggi negara. Kedua, lembaga negara.

Lembaga tinggi negara adalah lembaga-lembaga negara yang pendiriannya disebut dalam UUD 1945. Penyebutan ini membuat lembaga tinggi negara harus ada. Lembaga tinggi negara ini terdiri dari enam lembaga.

Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pendirian MPR berdasarkan pasal 2. Susunan lembaga tinggi negara ini diatur dengan undang-undang. MPR juga menjadi lembaga tertinggi karena dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR. Kekuasaan ini memberi MPR tiga kewenangan. Pertama, kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Dan ketiga, kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, Kepresidenan. Lembaga ini terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Pendirian lembaga kepresidenan berdasarkan pasal 4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Presiden adalah mandataris MPR. Ia wajib menjalankan segala putusan MPR, termasuk menjalankan haluan negara yang ditetapkan MPR. Hal ini membuat Presiden adalah lembaga tertinggi di bawah MPR dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan ada di tangan Presiden. Dan Presiden hanya bertanggung jawab kepada MPR. Kekuasaan dan tanggung jawab ini membuat kata "pemerintah" sering dipakai sebagai sinonim untuk lem-

baga kepresidenan dan lembaga-lembaga negara lain di bawah lembaga kepresidenan.

Ketiga, Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pendirian DPA berdasarkan pasal 16. Susunan lembaga tinggi negara ini diatur dengan undang-undang. Lembaga ini hanya lembaga penasihat. DPA wajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Pertimbangan ini dalam bentuk menjawab pertanyaan dan memberi usulan.

Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pendirian DPR berdasarkan pasal 19. Susunan lembaga tinggi negara ini diatur dengan undang-undang. Lembaga ini bekerja sama dengan Presiden untuk membentuk undang-undang. Setiap undang-undang harus mendapat persetujuan DPR. Dan setiap anggaran negara harus ditetapkan oleh DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR meskipun setiap anggota DPR juga anggota MPR.

Kelima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pendirian BPK berdasarkan pasal 23. Susunan lembaga tinggi negara ini diatur dengan undang-undang. Lembaga ini memeriksa keuangan negara sebagai hasil pelaksanaan anggaran negara yang sudah disetujui DPR. BPK memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR.

Keenam, Mahkamah Agung (MA). Pendirian MA berdasarkan pasal 24. Susunan lembaga tinggi negara ini diatur dengan undang-undang. Lembaga ini menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kalau bagian penjelasan UUD 1945 juga dianggap mengikat, ada satu lembaga lagi, yaitu Bank Indonesia (BI). Pendirian BI berdasarkan penjelasan pasal 23. Susunan lembaga tinggi negara ini

diatur dengan undang-undang. Lembaga ini bertugas mengeluarkan dan mengatur uang kertas.

Berarti susunan lembaga tinggi negara terdiri dari tiga lapisan. Lapisan teratas ditempati oleh MPR. MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat berada di tempat teratas. Lembaga-lembaga negara lain berada di bawah MPR. MPR menetapkan tujuan negara dan pedoman untuk mencapai tujuan tersebut.

Lapisan kedua ditempati oleh Presiden dan DPR. DPR berbagi wewenang dengan Presiden dalam urusan undang-undang dan anggaran. Dan Presiden berwenang penuh dalam urusan lainnya. Presiden dan DPR membuat aturan untuk mengartikan pedoman yang dibuat oleh MPR. Dan Presiden menjalankan aturan tersebut dan membuat aturan-aturan penjelasnya.

Dan lapisan terbawah ditempati oleh DPA, BPK, MA, dan BI. Semuanya berada di bawah kendali Presiden. Dan Presiden bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka bertugas membantu Presiden menjalankan aturan yang sudah disepakati dengan DPR.

Tatanan lembaga tinggi negara ini menunjukkan kata "pemerintah" mencakup MPR, bukan hanya Presiden dan lembaga-lembaga lain di bawah presiden. MPR bisa memerintahkan Presiden untuk melakukan sesuatu dengan membuat keputusan MPR. Kalau MPR adalah pemerintah, berarti semua lembaga di bawah MPR juga pemerintah. Pemerintah bukan hanya Presiden dan lembaga-lembaga di bawah Presiden. Berarti DPR, DPA, BPK, MA, dan BI juga pemerintah.

Dengan demikian, saya akan menggunakan kata “pemerintah” untuk mencakup semua lembaga tinggi negara. Kata “pemerintah” ini juga mencakup semua lembaga negara di bawah Presiden. Dan kata “pemerintah” ini juga mencakup lembaga-lembaga negara di daerah. Bila saya ingin menggambarkan sesuai yang lebih terperinci, saya akan menggunakan nama lembaga tersebut, seperti Presiden, DPR, atau BI.

Penggunaan kata “pemerintah” untuk selain lembaga Kepresidenan dan lembaga-lembaga negara lain yang berada di bawah kekuasaan Presiden seperti ini memang tidak biasa. Tetapi, perbedaan antara Presiden dari DPR atau lembaga tinggi negara lain tidak berguna untuk cerita-cerita yang akan saya buat selanjutnya. Perbedaan ini terlalu dalam untuk cerita saya.

Akan lebih berguna bila saya menggunakan kata “pemerintah” untuk menggambarkan seluruh aparat negara. Pembaca seharusnya bisa menerima penggunaan ini bila pembaca bisa menerima anggapan saat Presiden memerintah, perintah tersebut adalah bagian dari putusan MPR. Dan perintah tersebut juga sudah disetujui oleh DPR. Serta lembaga tinggi negara lainnya tidak bisa terlepas dari dampak perintah tersebut.

4 Penguasaan negara untuk memenuhi kewajiban negara

Negara Indonesia memiliki dua tujuan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam pembukaan UUD 1945. Pertama, memajukan kesejahteraan umum. Tentunya semua setuju kalau mencapai hidup sejahtera adalah alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi.

Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagian orang mungkin tidak setuju kalau mencerdaskan bangsa adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Tetapi, kalau warga suatu negara cerdas, negara tersebut dapat menemukan dan menggunakan cara-cara yang lebih baik dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dua tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945. Dan ada lima pasal yang mencakup kegiatan ekonomi.

Pertama, pasal 23. Pasal ini berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, dan mata uang. Penetapan ketiganya harus melalui undang-undang. Penjelasan pasal ini mewajibkan negara mendirikan lembaga Bank Indonesia. BI bertugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas.

Kedua, pasal 27. Pasal ini berisi tentang hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan. Pekerjaan dan penghidupan ini harus bersifat layak bagi kemanusiaan.

Ketiga, pasal 31. Pasal ini berisi tentang hak warga negara untuk mendapat pengajaran.

Keempat, pasal 33. Pasal ini berisi tentang tatanan besar perekonomian negara. Negara menguasai cabang produksi yang penting bagi negara. Dan negara menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Negara juga menguasai pokok-pokok kemakmuran rakyat berupa bumi, air, dan semua kekayaan alam di dalam bumi dan air. Negara harus menggunakan pokok-pokok kemakmuran ini untuk memakmurkan rakyat.

Penjelasan pasal 33 ini membagi perusahaan swasta menjadi dua jenis. Pertama, bangun perusahaan koperasi. Koperasi merupakan bangun perusahaan yang paling baik. Dan kedua, bangun perusahaan orang seorang. Koperasi dan perusahaan orang seorang ini tidak boleh menguasai hajat hidup orang banyak. Hanya negara yang boleh menguasai hajat hidup orang banyak.

Kelima, pasal 34. Pasal ini tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Berdasarkan kelima pasal itu, kedudukan negara sangat kuat. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalam bumi dan di dalam air. Hal ini berarti semua tanah dan air di Indonesia adalah milik negara.

Saya mengartikan kata "menguasai" di sini sebagai memiliki. Berarti negara memiliki bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya. Kalau negara memiliki, berarti orang seorang tidak bisa memiliki. Warga negara dan bukan warga negara sama-sama tidak bisa memiliki. Bangun perusahaan juga tidak bisa memiliki. Tidak ada orang seorang yang bisa memiliki pulau atau gunung. Hal yang sama juga untuk air. Tidak ada orang seorang yang bisa memiliki laut, danau, sungai, atau air tanah.

Orang seorang tidak bisa memiliki bukan berarti mereka tidak bisa menggunakan. Kalau tidak ada orang yang bisa menggunakan, berarti semua harus dikerjakan oleh negara. Karena seseorang tidak bisa memiliki, seseorang tersebut hanya bisa menggunakan dalam jangka waktu terbatas. Orang seorang bisa men-

dapatkan hak guna. Setelah jangka waktu hak guna habis, hak guna tersebut kembali ke negara.

Selain itu, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Negara juga menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua jenis cabang produksi ini memiliki banyak kesamaan.

Misalnya, cabang pertanian bahan pangan pokok seperti padi merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini karena makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Nasi adalah beras yang sudah dimasak. Dan beras berasal dari bulir tanaman padi.

Namun, penduduk yang kelaparan adalah bahaya bagi suatu negara. Kelaparan berbahaya karena orang-orang yang kelaparan bersedia untuk melakukan apa pun untuk mendapat makanan. Mereka bersedia menghancurkan negara mereka sendiri bila itu bisa membuat mereka tidak kelaparan. Sehingga cabang pertanian bahan pangan pokok juga menjadi cabang produksi yang penting bagi negara.

Cabang produksi lain yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah cabang produksi uang. Negara wajib menerbitkan uang sendiri. Dan uang terbitan negara ini harus menjadi uang yang digunakan oleh masyarakat luas.

Sebagai ganti dari kuatnya kedudukan negara, negara memiliki sejumlah kewajiban. Kewajiban ini ada dua macam. Pertama,

kewajiban yang jelas disebut sebagai kewajiban negara. Kewajiban bentuk ini adalah kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Kedua, kewajiban yang disebut sebagai hak warga negara. Di sini, saya menggunakan hak sebagai imbalan kewajiban. Bila seseorang memiliki hak untuk mendapat suatu barang, berarti ada orang lain yang memiliki kewajiban untuk menyediakan barang tersebut. Kalau seseorang memiliki hak untuk mendapat suatu barang, tetapi barang tersebut tidak tersedia, berarti orang tersebut tidak bisa menggunakan haknya. Seseorang yang tidak bisa menggunakan haknya berada dalam keadaan serupa dengan orang yang tidak memiliki hak.

Berdasarkan cerita hak adalah imbalan kewajiban, ada tiga kewajiban negara yang muncul sebagai imbalan dari hak warga negara. Tiga kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberi pendidikan, memberi pekerjaan, dan memberi penghidupan. Dalam hal pekerjaan dan penghidupan, negara wajib memberi pekerjaan dan penghidupan pada taraf yang layak bagi kemanusiaan.

Tiga kewajiban ini hal penting untuk menjaga kelangsungan negara. Tanpa pendidikan, seseorang menjadi mudah ditipu. Seseorang menjadi mudah melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri untuk menguntungkan orang lain.

Tanpa pekerjaan atau penghidupan yang layak, seseorang mudah dibujuk untuk melakukan apa saja. Sedikit imbalan atau secercah harapan untuk kehidupan yang lebih baik cukup untuk meng-

gerakkan mereka. Hal ini karena apa pun tindakan mereka, keadaan mereka tidak mungkin lebih buruk dari keadaan mereka saat ini.

Berarti kedudukan negara yang kuat hingga menguasai banyak hal diimbangi dengan kewajiban negara yang berat. Pemberian kuasa kepada negara untuk menguasai alam dan cabang produksi bukan hal yang berlebihan. Negara perlu memiliki banyak sumber daya agar bisa memenuhi kewajibannya kepada warga negara.

5 Negara harus mengeluarkan uang sendiri

Pemerintah memiliki aturan keuangan sendiri. Sebagian aturan ini dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN ini harus berbentuk Undang-Undang. Dan pemerintah menetapkan APBN dalam 3 langkah.

Pertama, setiap tahun Presiden mengusulkan APBN untuk tahun anggaran selanjutnya dalam bentuk Rancangan APBN (RAPBN) ke DPR.

Kedua, bila DPR menyetujui RAPBN, RAPBN tersebut ditetapkan sebagai APBN tahun bersangkutan. Dan DPR mengesahkan APBN ini sebagai Undang-Undang.

Ketiga, bila DPR tidak menyetujui RAPBN, Presiden harus menggunakan APBN tahun anggaran yang sedang berjalan.

Misal, pada tahun 2026, Presiden mengusulkan RAPBN untuk tahun 2027 ke DPR. Bila DPR setuju, RAPBN tersebut berlaku sebagai APBN tahun 2027. Bila DPR tidak setuju, Presiden harus

menggunakan APBN tahun 2026 untuk menjalankan kegiatan pemerintahan di tahun 2027.

APBN merupakan perwujudan dari cara rakyat hidup sebagai bangsa. Rakyat perlu menentukan sendiri dari mana mereka mendapatkan belanja buat hidup. Rakyat menggunakan DPR sebagai perantara untuk mewujudkan cara mereka hidup tersebut.

Salah satu cara rakyat bisa berbelanja adalah dengan memiliki sumber untuk belanja. Sumber ini datang dari dua hal. Pertama, pajak. Pajak merupakan salah satu cara pemerintah mengenakan beban ke rakyat. Pembebanan rakyat ini harus mendapat persetujuan DPR dalam bentuk Undang-Undang.

Kedua, uang. Dalam penjelasan pasal 23 UUD 1945 tertulis dua guna uang. Pertama, uang berguna sebagai alat penukar. Rakyat memerlukan uang sebagai alat penukar untuk memudahkan jual-beli dalam masyarakat. Sehingga perlu ada uang di masyarakat.

Negara perlu menyediakan uang untuk memudahkan kegiatan masyarakat. Dan negara harus menyediakan uang dalam bentuk uang kertas. Tetapi, tidak ada larangan bagi negara untuk menerbitkan uang dalam wujud lain. Lembaga negara yang berkewajiban mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ini bernama Bank Indonesia.

Kedua, uang berguna sebagai alat pengukur harga. Rakyat memerlukan uang sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang diperjualbelikan. Agar uang bisa dipakai sebagai pengukur harga, uang ini harus memenuhi dua ke-

tentuan. Pertama, barang yang menjadi pengukur harga itu harus tetap harganya. Kedua, harga barang pengukur ini tidak boleh naik-turun karena keadaan uang yang tidak teratur.

Dua ketentuan itu sesuai dengan pandangan uang adalah barang. Ketentuan pertama, barang pengukur harga, merupakan cara pandang utama dalam cerita uang adalah barang. Tetapi, uang terbitan negara bukan uang barang karena negara hanya wajib mengeluarkan uang kertas. Uang kertas ini seharusnya dapat ditukar dengan sejumlah barang pengukur. Dan jumlah penukaran ini ditentukan oleh negara.

Pemerintah bisa memenuhi ketentuan pertama dengan menetapkan satu rupiah setara dengan sekian gram barang tertentu seperti emas. Tetapi, ketentuan kedua sepertinya sulit dipenuhi. Kalau harga barang pengukur ditentukan pemerintah, seharusnya harga barang itu tetap di mana saja. Kalau keadaan uang tidak teratur, sepertinya harga barang itu bisa tetap selama pemerintah bisa menyediakan barang itu sesuai harga yang ditentukan pemerintah.

Selain itu, keadaan uang tidak teratur bisa diartikan sebagai jumlah uang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu cepat berubah dari besar ke kecil, terlalu cepat berubah dari kecil ke besar, atau sebaran uang tidak merata di seluruh wilayah negara. Ketidakmerataan ini juga bisa diartikan sebagai jumlah uang yang terlalu kecil di satu daerah dan di daerah lain jumlah uang terlalu banyak. Kalau ketidakteraturan ini bisa meng-

ubah harga barang pengukur, masalahnya bukan hanya di jumlah uang beredar.

Penggunaan pandangan uang adalah barang dalam penjelasan UUD 1945 bukan sesuatu yang aneh. Pada masa para pendiri negara menempuh pendidikan dan pada masa perjuangan kemerdekaan, dunia menggunakan standar emas. Banyak negara mengaitkan jumlah uang yang mereka terbitkan dengan jumlah emas yang mereka miliki.

6 Penutup

Ilmu ekonomi bercerita tentang hubungan antarmanusia. Tetapi, hubungan antarmanusia tidak bersifat tetap. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh unsur tempat dan unsur waktu. Penggunaan kedua unsur tersebut dapat menggambarkan keadaan masyarakat tertentu. Salah satu keadaan itu adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat tersebut. Dan salah satu bentuk kelompok itu adalah negara.

Masyarakat di suatu negara mempengaruhi perilaku negara tersebut. Dan perilaku negara mempengaruhi perilaku masyarakat di negara tersebut. Saat seseorang hendak melihat perilaku suatu masyarakat, orang tersebut juga perlu melihat perilaku negara tersebut. Seseorang bisa melihat perilaku suatu negara melalui undang-undang dasar negara tersebut.

Saya ingin menggunakan cerita uang adalah utang pada negara Indonesia. Berarti saya perlu mengetahui perilaku negara Indonesia. Dan saya dapat melihat perilaku negara Indonesia melalui dari Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, ada beberapa bentuk UUD 1945. UUD 1945 sudah mengalami empat kali amendemen. Saya memutuskan untuk menggunakan UUD 1945 sebelum amendemen. UUD 1945 sebelum amendemen tercantum dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saya menggunakan UUD 1945 bentuk ini karena cerita berdasarkan UUD 1945 yang sudah tidak berlaku bisa membuat pembaca melihat alur cerita yang saya buat daripada melihat kesesuaian cara saya mengartikan UUD 1945 dengan keadaan di dunia nyata.

7 Sumber

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1999).

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved from <https://jdih.mpr.go.id/common/dokumen/1999uudnri.pdf>

——— (2000). *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from <https://jdih.mpr.go.id/common/dokumen/2000uudnri.pdf>

——— (2001). *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from <https://jdih.mpr.go.id/common/dokumen/2001uudnri.pdf>

——— (2002). *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from <https://jdih.mpr.go.id/common/dokumen/2002uudnri.pdf>

Presiden Republik Indonesia [Soekarno] (1959). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Retrieved from <https://jdih.mpr.go.id/common/dokumen/1959kepres150.pdf>